

Примітки

1. *Каргер М.К.* Древний Киев. – М.; Л., 1958. – Т. 1. – 580 с.
2. *Богусевич В. А.* Археологічні розкопки в Києві на Подолі в 1950 р. // Археологія. – 1954. – Т. IX. – С. 42-53.
3. *Гупало К. М., Толочко П. П.* Давньокіївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К.: Наукова думка, 1975. – С. 40-80.
4. *Толочко П. П., Гупало К. М., Харламов В. О.* Розкопки Києвоподолу 1973 // Археологічні дослідження стародавнього Києва. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 19-46.
5. *Гупало К. Н.* Обработка дерева, кости и камня // Новое в археологии Киева. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 319-334.
6. *Сукачев В. Н.* Определитель древесных пород. – М., 1940.
7. *Гаммерман А. Ф., Никитин А. А., Николаева Т. Л.* Определитель древесин по микроскопическим признакам с альбомом микрофотографий. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – 144 с.
8. *Вихров В. Е.* Диагностические признаки древесины главнейших лесохозяйственных и лесопромышленных пород СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 132 с.
9. НА ІА НАН України, ф.е. 1983/114. *Свєшніков І.К.* Звіт про роботу Звенигородського загону Львівської обласної археологічної експедиції Інституту суспільних наук Академії наук УРСР у 1983 р. 42 арк.
10. НА ІА НАН України, ф.е. 1989/77. *Свєшніков І. К.* Звіт з роботи Звенигородської археологічної експедиції в 1989 р. 36 арк.
11. *Колчин Б. А.* Новгородские древности. Деревянные изделия. – М., 1968. – 184 с. (САИ. – Вып. Е1-55).
12. *Сергєєва М. С.* Дерев'яний посуд з давньоруських міст Середнього Подніпров'я // Археологія. – 1998. – № 1. – С. 118-128.
13. *Сергєєва М. С.* Сировинна база давньоруської деревообробки (за матеріалами Південної Русі // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Междунар. науч. конф. – Харьков, 2014. – С. 56-57.
14. *Сергєєва М. С.* Майстри з обробки дерева та кістки давньоруського міста Воїня. – К.; Харків: Майдан, 2015. – 232 с.
15. *Петраускас А.* Ремесла та промисли сільського населення Середнього Подніпров'я в IX–XIII ст. – К.: КНТ, 2006. – 200 с.

Тараненко С. П.

Кандидат історичних наук
Завідувач сектору

Мисько Ю. В.

Кандидат історичних наук
Провідний науковий співробітник

Зажигалов О. В.

Старший науковий співробітник

Балакін С. А.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СТВОРЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Територія Києво-Печерської лаври містить потужний археологічний потенціал, забезпечений безперервністю культурно-історичного розвитку цієї частини давнього Києва від давньоруських до новітніх часів. Тут засвідчені сліди присутності населення епохи енеоліту та ранньозалізного віку, але початок ґрунтового заселення припадає на XI–XII ст., коли поруч із княжою резиденцією у Берестові виникають рукотворні Дальні та Ближні печери і формується архітектурний комплекс Нижньої, а згодом і Верхньої лаври. Пам'ятки XI–XIII ст. характеризуються значною типологічною різноманітністю: це сакральні будівлі; печерний комплекс з некрополем; фортифікаційні та господарсько-житлові об'єкти; виробничі майстерні, окремі артефакти. Наявність культурного шару та господарсько-побутових комплексів післямонгольського часу (друга половина XIII – XV ст.) репрезентує тяглість розвитку Печерського монастиря у литовський період. Але основний культурно-хронологічний горизонт представлений нашаруваннями XVI–XVIII ст., дослідження яких надали найчисельніші матеріали, що склали основу фондової колекції Заповідника.

Археологічне вивчення території Києво-Печерської лаври триває понад століття, починаючи з ремонтно-реставраційних робіт П. П. Покришкіна церкви Спаса на Берестові 1911–1913 рр. [4, 363-371]. Їх підсумком стала не тільки перша наукова атрибуція пам'ятки, але й визнання археологічних обстежень необхідним елементом архітектурних досліджень. Так розпочався перехід від натурних робіт другої половини XIX ст. до власне наукового археологічного вивчення лаврського ансамблю. Новим явищем у розвитку лаврської археології стала т.зв. музейна археологія 20-30-х рр. XX ст., основний мета якої полягала у зосередженні наукової уваги не на окремій пам'ятці, а на історико-культурній території, яка визначалася ареалом культурного шару і включала усю сукупність археологічних об'єктів. Реалізація цієї мети передбачала постійний науковий супровід поточних будівельних робіт у межах заповідної території. Отже, вже у першій половині XX ст. були сформовані базові принципи лаврської археології: програмно-цільовий та охоронно-археологічний, комплексне використання яких дало можливість надалі забезпечити основний обсяг археологічної інформації [2, 26].

Наступний важливий крок в археологічному вивченні території Лаври було зроблено у 50-60 рр. XX ст. Крім Спаського храму, об'єктом досліджень у цей час стає зруйнований 1941 р. Успенський собор, а також багато інших архітектурних пам'яток Заповідника, що відновлювалися у повоєнні роки [13, 58-68; 14, 107-181]. Суттєвим доповненням археологічної картини Лаври в ті роки стало відкриття В. А. Богусевичем у Митрополичому саду решток склоробної майстерні XI ст. та ділянок монастирських мурів другої половини XII ст. [1, 39-45; 6, 14-20; 7, 108-112].

Синтез наведених вище базових археологічних принципів найбільш успішно запроваджується у 1980-ті рр., коли у складі Інституту археології України створюється спеціалізована Архітектурно-археологічна експедиція, а в Заповіднику починає працювати власна структура – відділ археології. Завданням експедиції стало цілеспрямоване дослідження визначних пам'яток лаврського архітектурного ансамблю – Успенського собору (1982, 1986, 1997–2000) [10, 122-123; 12, 138-150], давньоруської Трапезної Печерського монастиря (1984–1985, 1990, 2000) [8, 10-21; 11, 122-123], церкви Спаса на Берестові (1989–1990, 2002–2003) та ін. [3, 51-52]. На відділ археології покладалося забезпечення наукового супроводу земляних робіт у межах заповідної території та її буферної зони, зокрема у районі Феодосіївського (1987) та Воскресенського (1987, 2004, 2006, 2012) храмів Печерського містечка, Троїцької (2007, 2011) та Всіхсвятської (2010) церков та ін. пам'яток Лаври [5, 102-106; 9, 107-111].

У підсумку, проведення досліджень (стаціонарних розкопів, шурфів, археологічного нагляду тощо) був отриманий якісний археологічний доробок, який характеризує як базове давньоруське архітектурне ядро Лаври, так і чисельні археологічні об'єкти подальших періодів. З'ясовано, що її територія являє собою багатокомпонентну пам'ятку, до складу якої увійшли об'єкти різнобічної культурно-хронологічної приналежності (від енеоліту до новітнього часу), різного функціонального призначення (сакральні, побутові, виробничі, оборонні, інженерно-технічні споруди) і, відповідно, різної історико-культурної значимості.

На сьогодні якісне опрацювання і подальший аналіз отриманої інформації потребує, крім іншого, певної візуалізації, тобто сучасного картографування. Як метод дослідження, Археологічна карта передбачає впорядкування за територіально-хронологічним принципом всього масиву відповідних даних, накопичених протягом багатьох років вивчення лаврської території. Головне завдання такої Карти полягатиме у систематизації наявних археологічних джерел з метою висвітлення специфіки історичного розвитку різних ділянок Заповідника та його найближчого оточення (буферної зони). Важливою функцією також має стати можливість планування подальших археологічних досліджень науковцями Заповідника.

Виконання окреслених завдань може бути здійснене за допомогою Археологічної карти НКПЗ, створеної у системі автоматизованого проектування AutoCAD (розробка компанії Autodesk). Ця система активно використовується архітекторами, інженерами, конструкторами, але можливості її застосування набагато ширші, вони поки що недооцінені представниками гуманітарних наук, у т.ч. істориками та археологами.

Наповнення карти, на яку було нанесено більше сотні досліджених ділянок, підпорядковується певним методичним засадам. По-перше, зображення форми об'єкта (мінімальний розмір – 1,5 м) відповідає його польовому вигляду – траншея, шурф, розкоп. Не зазначаються місця археологічних досліджень без чітких прив'язок за польовою документацією та з повністю відсутнім культурним шаром. По-друге, різночасові горизонти маркуються різними кольорами. Так, найдавніші пам'ятки позначаються відтінками коричневого кольору (трипільська культура – темно-коричневим, скіфські шари – світло-коричневим). Давньоруський період (IX–XIII ст.) – червоним, пізнє середньовіччя (XIV–XVI ст.) – синім, новий час (XVII–XVIII ст.) – зеленим і, нарешті, новітній час (XIX – поч. XX ст.) – жовтим. Колір багатощарового об'єкта визначається найранішою культурною присутністю. По-третє, нумерація зображених об'єктів відповідає загальному списку археологічних звітів та інших джерел (польових щоденників, публікацій) за роками досліджень, що наводиться окремо. Літери поруч з числами позначають усі об'єкти, що вивчалися у цей рік. Якщо об'єкт досліджувався протягом кількох років, то число відповідатиме номеру у списку звітної документації останнього року досліджень. Нарешті, кожне зображення місця археологічного дослідження чи охоронного нагляду доповнюється індивідуальним інформаційним зведенням, своєрідним паспортом об'єкта. В ньому зазначаються рік проведення та автори досліджень, вид робіт, хронологія, стратиграфія, виявлені об'єкти та матеріали, джерело інформації.

Враховуючи нерівномірність вивчення різних архітектурно-археологічних пам'яток, найбільш інформативні з них виділені на Kartі окремо у збільшеному масштабі, що дає можливість показати всі досліджені ділянки та зафіксовані об'єкти різних хронологічних періодів. Це Успенський собор, церкви Спаса на Берестові та Трапезна.

Насамкінець зазначимо, що Археологічна карта НКПКЗ, виступаючи новим інтерактивним джерелом, крім суто наукового, може знайти практичне застосування для історико-архітектурних реконструкції Києво-Печерської лаври різних періодів, включно з окремими напрямками (фортифікація, водогін, майстерні тощо) та як елемент екскурсійного забезпечення для туристів, що цікавляться археологією.

Примітки

1. *Асеев Ю. С., Богусевич В. А.* Воєнно-оборонні стіни XII віку Києво-Печерській лаврі // Вісник Академії архітектури УРСР. – 1951. – № 4. – С. 39-45.
2. *Балакін С. А.* Археология Киево-Печерской Лавры: специфика исследований и основные этапы развития // Тезисы докладов VI Международной Кубанской археологической конференции. – Краснодар, 2013. – С. 26-28.
3. *Його ж.* Нові дослідження церкви Спаса на Берестові // Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр. – К., 2003. – С. 51-52.
4. *Його ж.* Ремонтно-реставраційні роботи та дослідження П.П. Покришкіна на церкві Спаса на Берестові 1911–1913 років // Могилянські читання 2007 р. – К., 2008. – Вип. 9. – С. 363-371.
5. *Балакін С. А., Загребельний О. М.* Дослідження церкви Феодосія Печерського // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 102-106.
6. *Богусевич В. А.* Мастерские XI в. по изготовлению стекла и смальты в Киеве // КСИАУ. – 1954. – Вип. 3. – С. 14-20.
7. *Его же.* К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИАУ. – 1960. – Вип. 9. – С. 108-112.
8. *Гончар В. М.* Трапезна XII ст. Печерського монастиря в Києві // Християнські старожитності Лівобережної України. – Полтава, 1999. – С. 10-21.
9. *Загребельний О. М., Балакін С. А.* Археологічні дослідження на подвір'ї Воскресенської церкви // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 107-111.
10. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Підсумки археологічного дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1998 р. // Археологічні відкриття в Україні у 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 11-13.
11. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А., Сиром'ятников О. К.* Дослідження давньоруської трапезної Печерського монастиря // Археологічні відкриття в Україні у 2000 р. – К., 2001. – С. 122-123.
12. *Харламов В. О.* Дослідження Успенського собору Києво-Печерської лаври 1986 р. // Стародавній Київ. – К., 1993. – С. 138-150.
13. *Холостенко Н. В.* Исследование руин Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1962–1963 гг. // Культура и искусство древней Руси. – Л., 1967. – С. 58-68.
14. *Його ж.* Успенський собор Печерського монастиря // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 107-181.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016